

Кузьменко Т. М.

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків

науковий керівник – к. психол. н. Л.М. Лисенко

**ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКІ ВЗАЄМИНИ У ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
CHILDREN AND FATHERS RELATIONSHIPS IN PSYCHOLOGICAL
AND PEDAGOGICAL RESEARCH**

Child-parent relationships in psychological research: "Analysis of modern approaches and conclusions". This article reviews current psychological research on parent-child relationships and explores key aspects of this topic. The article discusses various theories, models and research methods used to analyze the influence of parent-child relationships on the mental and emotional development of children. The importance of these relationships for the formation of the personality structure and adaptation of children in society is also emphasized. The authors summarize the results of recent research, identify the main trends in this area and draw conclusions about the importance of the active participation of parents in raising children.

Keywords: *parenthood, interaction, relationships, attitude, children.*

Сучасна сім'я та її проблеми є об'єктом дослідження низки наук: психології, педагогіки, соціології, демографії, економіки. Фахівці вивчають сім'ю в різних напрямках, але кожен наголошує на важливій ролі проблем дитячо-батьківських взаємин.

При вивченні проблеми дитячо-батьківських взаємин ми зіткнулися з тим, що в різних дослідженнях використовуються різні поняття, такі як батьківські настанови та очікування, батьківські позиції, типи батьківського ставлення, сімейні цінності, стилі спілкування.

Під дитячо-батьківськими взаєминами ми розумітимемо один із видів людських стосунків, який включає в себе систему різноманітних почуттів батьків по ставленню до дитини та дитини по ставленню до батьків, особливості їх поведінки, сприйняття, розуміння та оцінок один одного.

Дитячо-батьківські взаємини відрізняються від інших видів міжособистісних стосунків сильною емоційною значимістю, амбівалентністю, неоднозначністю і суперечливістю.

Важливим особливо дитячо-батьківських взаємин є поняття особливостей двох підсистем відносин: «ставлення дитини до батьків» та «ставлення батьків до дитини». Система ставлень дитини включають ставлення до себе, ставлення до батьків та соціальну адекватність поведінки. Система ставлень батьків включають ставлення до себе як до батьків, ставлення до дитини і стиль сімейного виховання. Такий підхід дозволяє визначити проблеми у дитячо-батьківських взаєминах не лише як

проблеми стосунків. При тотальних порушеннях в обох підсистемах і в усіх компонентах дитячо-батьківських взаємин корекційної роботи необхідно базуватися на збереженні компоненти стосунків. Цілком природним є перенесення у свою сім'ю методів виховання та впливу, які були притаманні батьківській сім'ї.

Дитячо-батьківські взаємини як найважливіша детермінанта психічного розвитку та процесу соціалізації дитини можуть бути визначені такими параметрами:

- характер емоційного зв'язку;
- мотиви виховання та батьківства;
- ступінь залучення батьків та дитини до дитячо-батьківських взаємин;
- задоволення потреб дитини;
- стиль спілкування та взаємодії з дитиною;
- спосіб вирішення проблемних та конфліктних ситуацій;
- соціальний контроль;
- ступінь стійкості та послідовності (суперечливості) сімейного виховання;

Інтегративними показниками дитячо-батьківських взаємин є:

- батьківська позиція;
- тип сімейного виховання;
- образ батьків як вихователя та образ системи сімейного виховання у дитини.

Взаємодія між батьками та дітьми трансформувалася протягом історії від «інфантицидного» – дітовбивства, насильства до допомагаючого, який спрямований на те, що батьки забезпечують індивідуальний розвиток дитини з урахуванням її нахилів та здібностей, налагоджують емоційний контакт.

Радикальні зрушення, що відбулися за останні два десятиліття – розвиток ринкової економіки, виникнення принципово нового інформаційного простору, розширення контактів громадян із зовнішнім світом призвела до змін системи цінностей у різних сферах, у тому числі й у дитячо-батьківських стосунках, а також змінилася і сама концепція дитинства.

У 1980-х роках у суспільстві було нормою дорослішати в суспільстві однолітків: існували певні простори (гуртки, двір) та певний «годинник» (умовно кажучи до приходу батьків з роботи), коли діти були надані самі собі та батьки були більш-менш спокійні за них. Пізніше, перетворення, що відбулися останнім часом, призвели до кардинальних змін у житті дітей та їхніх батьків. Насамперед, посилилася дитячо-батьківська залежність: діти дошкільного та молодшого шкільного віку практично перестали залишатися без нагляду, або проводити час у «монокомпанії» однолітків. Кримінальна ситуація 90-х призвела до того, що дітей не випускали на вулиці без

супроводу батьків. У 1990 – 2000-ті роки в міру скорочення дитячої автономії зростав страх батьків за майбутнє своїх дітей, що нерідко набував форми різноманітних фобій, пов'язаних з безпекою дитини. Все це не могло не позначитися на особливостях стилю виховання дітей у сім'ї та тих помилок, які є і сьогодні.

Висновки. Проблематика дитячо-батьківських стосунків залишається незмінно гострою протягом усього розвитку психологічної науки та практики. Взаємодія дитини з батьками є першим досвідом взаємодії з навколишнім світом. Цей досвід закріплюється та формує певні моделі поведінки з іншими людьми, які передаються з покоління до покоління. У кожному суспільстві складається певна культура взаємовідносин та взаємодії між батьками та дітьми, виникають соціальні стереотипи, певні настанови та погляди на виховання в сім'ї.